

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HужATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Усманова Салиха Юлдашевна,

Доцент

Хайдарова Гулбахор Юлдашевна,

Преподаватель кафедры русского языка

Самаркандского государственного университета

имени Ш. Рашидова

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249746>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические основы интегративно-дифференцированной системы обучения грамоте и их положения, психофизиологические свойства чтения и письма как виды речевой деятельности, а также интегрированно-дифференцированное занятие модульного типа рассматривается как занятие, в ходе которого осуществляется как синтез знаний близкородственных предметов, в результате чего образуется новое качество, так и дифференцирование данных знаний, что обусловлено спецификой синтезируемых предметов.

Ключевые слова: интеграция, дифференциация, занятие, речевая деятельность, система, обучение, письмо, чтение, вербальный, невербальный, текст, модуль.

Salikha Yuldashevna Usmanova,

Associate Professor

Shakhlo Rizayeva Mirzayeva,

Senior Lecturer Department of Russian Language

Samarkand State University named after Sh. Rashidova

FEATURES OF THE INTEGRATIVE - DIFFERENTIATED SYSTEM OF TEACHING LITERACY TO STUDENTS OF NATIONAL GROUPS

ABSTRACT

The article examines the theoretical foundations of an integratively differentiated system of literacy teaching and their provisions, the psychophysiological properties of reading and writing as types of speech activity, as well as an integrated-differentiated lesson of a modular type is considered as an occupation during which both the synthesis of knowledge of closely related subjects is carried out, resulting in a new quality, and differentiation of this knowledge, which is due to the specifics of synthesized items.

Keywords: integration, differentiation, occupation, speech activity, system, learning, writing, reading, verbal, nonverbal, text, module.

Усманова Салиха Юлдашевна,
Доцент
Хайдарова Гулбахор Юлдашевна,
Шароф Рашидов номидаги
Самарқанд давлат унивеситети
Рус тили кафедраси ўқитувчи

МИЛЛИЙ ГУРУХ ЎҚУВЧИЛАРИГА САВОД ЎРГАТИШНИНГ ИНТЕГРАТИВ – ДИФФЕРЕНЦИАЛАНГАН ТИЗИМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада саводхонликнинг интегратив-дифференциал тизимининг назарий асослари ва уларнинг қоидалари, нутқ ва фаолият турлари сифатида ўқиш ва ёзишнинг психофизиологик хусусиятлари кўриб чиқилади, шунингдек, модулли типдаги интеграл-дифференциаллаштирилган машғулот дарс сифатида кўриб чиқилади. Ушбу дарс жараёнида у билим синтези сифатида амалга ошириладиган ходисалар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, синтез қилинадиган объектларнинг ўзига хослиги билан боғлиқ бўлган бундай билимларнинг фарқлиниши натижасида янги сифат шаклланади.

Калит сўзлар: интеграция, дифференциация, машғулот, нутқий фаолият, тизим, ўрганиш, ёзиш, ўқиш, вербал, новербал, матн, модул.

Введение

Одним из приоритетных направлений в решении образовательных задач является как интеграция близкородственных предметов, так и дифференциация, как получение разносторонних знаний, так и глубокое их освоение. Интеграция в обучении имеет свои философские основы: в природе, обществе все вещи, события, процессы находятся во взаимосвязи, что, безусловно, должно найти отражение и содержания в образовании.

Интеграция и дифференциация психолого-педагогического компонента университетского образования диктуется переходом высшей школы на многоуровневую подготовку специалиста, целостностью образовательного процесса, спецификой решаемых в нем задач обучения, воспитания и развития. Это, которые по самой своей природе носят интегративно - дифференцирующий характер. Интегративно - дифференцированные технологии решают наряду с общими, частные и индивидуальные задачи развития личности студента.

Другими словами, процесс интеграции содержания близкородственных предметов порождает и процессы дифференциации, требуя в свою очередь и учета особенностей объединенных предметов. Интеграция обучения грамоте находит и свои исторические основы: методика К. Д. Ушинского и его последователей строилась методом “письма-чтения”, “чтения-письма”. В 1864 году ученый убедительно доказал, что нельзя отрывать письмо от чтения: ...занятия каждого урока будут следующие: а) звуковой разбор; б) письмо; в) чтение написанного; г) чтение тех же слов и фраз в печатной азбуке...” [1, с. 284].

Объект исследования особенные и индивидуальные задачи развития личности студента

Предмет исследования особенности интегративно - дифференцированной системы обучения грамоте студентов национальных групп

По нашему мнению, теоретическую основу интегративно-дифференцированной системы обучения грамоте составляют следующие положения:

интеграция возможна при условии родства наук интегрируемых предметов, наличия общего учебного материала, близости объекта изучения;

возможны различные формы интеграции и дифференциации в структуре и содержании интегрированного занятия русской грамоты;

полное или частичное слияние учебного материала для чтения, письма, развития речи,

что создает условия для построения модульной структуры занятия, при которой чтение и письмо планируются и наполняются конкретным содержанием как автономные блоки с разной целевой установкой, учебным материалом, приемами и средствами работы;

объединение учебного лексического или грамматического материала вокруг ведущей, структурообразующей идеи, взаимосвязи всех видов речевой деятельности для быстрейшего формирования навыков чтения и письма.

В нашей системе интеграция становится возможной, так как чтение и письмо являются близкородственными предметами, учебные задачи которых решаются на едином лексическом материале. Однако при объединении их содержания процессы дифференциации проявляются прежде всего в объеме учебного материала для чтения и письма, а также в различии выбора методов и приемов обучения чтению и письму. Интегративность курса обучения грамоте следует рассматривать не только как меж предметную интеграцию содержания, но и как интеграцию внутри предметную, которая проявляется в интегративной единице чтения (слог), в объединении средств обучения, во взаимосвязи видов речевой деятельности, необходимой для быстрейшего формирования навыков чтения и письма. Интегративно-дифференцированная система обучения грамоте построена на идее Я.А. Коменского, провозгласившего закон развития ребенка от общего к частному, от целого к его частям. Эта система интегративна по своей сути и предполагает огромный объем подсознательной работы головного мозга, так как на уровне подсознания происходит восприятие языковых знаков, на уровне актуального сознания - обработка информации. Так, в начале обучения грамоте предлагается овладение интегративной единицей - предложением, из которого вычленяется слово, а из слова - звуки. Движение от общего к частному способствует умственному развитию студентов, обеспечивает эффективное усвоение знаний, формирует основы целостного системного мышления, практических навыков. Т.е., занятие обучения грамоте в настоящее время - это интегрированное занятие, в течение которого осуществляется взаимосвязанное обучение чтению, письму, развитию речи на едином лексическом материале. Наряду с внутри предметной интеграцией обучение грамоте предполагает и разно уровневую интеграцию, благодаря которой обеспечивается цельность всего содержания обучения грамоте. К ней относятся следующие виды:

интеграция оперативных единиц чтения: в соответствии со слоگو-звуковым методом единицей чтения нами признана интегративно-дифференцированная единица - слоگو-звук;

интеграция звукового и буквенного анализа в целях определения соответствия/несоответствия звуков и букв; введение звуковой и звукобуквенной модели слова;

интеграция средств обучения вокруг учебника, представляющего ядро учебно-методического комплекса (УМК); при этом каждое учебное пособие направлено на углубление (дифференциацию) в решении конкретных задач предмета.

Особенности интегративно-дифференцированной системы обучения грамоте определяют особую типологию занятий: 1) чтение + письмо + развитие речи; 2) письмо + чтение + развитие речи; 3) развитие речи + чтение + письмо. Согласно данной типологии структура урока определяется как модульная, при которой один из модулей может доминировать над другими. Необходимость модульной структуры занятия объясняется психофизиологическими свойствами чтения и письма как видов речевой деятельности, различие которых требует не только интеграции, но и учета их дифференциации в процессе обучения.

Обучение студентов национальных групп чтению и письму как виды речевой деятельности является одной из важных проблем в методике преподавания русского языка как иностранного. Привитие студентам интереса к чтению и письму всегда было основной целью обучения на русском языке. Чтение и письмо как виды речевой деятельности могут формироваться на единой лексической основе, однако различие в их психофизиологических особенностях требует определения различной степени автономии в условиях обучения грамоте в рамках одного учебного предмета. Чтение и письмо - две стороны одного механизма:

при чтении происходит декодирование печатных знаков и их комплексов в смысловые единицы, в слова. При письме происходит обратный процесс - кодирование смысловых единиц в условные знаки и их комплексы, которые могут быть записаны. Процессы прямого и обратного перекодирования требуют как интеграции — объединения в одно целое двух частей единого процесса чтения и письма, так и дифференциации при работе над звуковым и графическим строем языка.

Чтение, как известно, является одним из сложнейших психофизиологических механизмов, среди которых наиболее важными являются: а) зрительный, б) речедвигательный, в) смысловой. Процесс овладения механизмом чтения складывается из двух взаимосвязанных сторон - техники и смыслового чтения. Безусловно, что овладение техникой чтения является на начальном этапе первостепенной задачей. Для ее реализации студентам необходимо овладеть интегративной единицей чтения - слогом различной структуры, различать границы слога, узнавать в нем буквы, своеобразие их начертаний, конфигураций, озвучивать их, видеть гласные, а также согласные, стоящие за пределом прямого слога.

Успех в решении этой задачи определяется условиями использования всех видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, речедвигательной, что находит свое подтверждение в исследованиях И.Г. Павлова. Таким образом, комплексность как основной признак интеграции обучения означает, что каждая порция учебного материала проходит через четыре вида речевой деятельности. При этом одним из важнейших условий является не простое суммирование учебных задач чтения и письма, а взаимосвязанное проникновение всех видов речевой деятельности в решение учебных задач грамотности. Но в каждом случае все виды речевой деятельности могут работать на один из основных, доминирующих видов деятельности (или чтение, или письмо, или развитие речи).

Однако механизм формирования техники чтения не может осуществляться вне работы по осмыслению понимания прочитанного. Студент проходит этапы - от понимания текста на уровне его значения к пониманию текста на уровне смысла, т.е. того смыслового содержания, которое определяется введением в текст как вербальных, так и невербальных средств языка (например, знаков препинания, иллюстраций, схем и др.). Понимание читаемого на уровне смысла как более высокая ступень овладения деятельностью чтения требуется с первых букварных текстов, построенных на сочетании вербальных и невербальных средств выражения. Специфика текстов требует осуществления взаимосвязи чтения и письма, что обеспечивает более глубокое постижение смысла прочитанного, так как в процессе письма участвуют все речевые анализаторы, сознание студентов направлено на осознание содержания прочитанного и на форму передачи этого содержания. От пишущего требуется наличие сформированности определенных навыков: а) начертания знаков письма, т.е. каллиграфии, б) правильной перекодировки прочитанных печатных знаков в знаки письма. Медленно читающий студент много усилий тратит на письмо, но запись прочитанного слова помогает ускорить этот процесс, так как во время письма осуществляется процесс осмысленного чтения. Таким образом, взаимосвязь процессов прямой и обратной перекодировки способствует быстрейшему овладению смысловым чтением и письмом.

Заключение. Итак, возрождение методики обучения чтению через письмо на основе интеграции учебных предметов подтверждает жизненность идеи К.Д. Ушинского, провозгласившего тезис о взаимосвязанном обучении чтению и письму. Интегративность курса обучения грамоте в реформированной программе – важное средство преодоления много предметности, разрыва содержания близкородственных предметов. Однако процессы меж предметной интеграции следует рассматривать в контексте необходимости учета дифференциации обучения, поиска путей личностно-ориентированного обучения.

Осуществление дифференциации становится возможным через модульную структуру занятия, при которой каждый модуль (чтение, письмо, развитие речи) имеет свою целевую установку, задачи, средства и приемы обучения. Интегрированно – дифференцированное занятие модульного типа рассматривается нами как занятие, в ходе которого осуществляется

как синтез знаний близкородственных предметов, в результате чего образуется новое качество, так и дифференцирование данных знаний, что обусловлено спецификой синтезируемых предметов. С нашей точки зрения, данная модульная структура интегрированно-дифференцированного занятия позволяет в максимальной степени решать проблему соотношения материала для чтения и письма в рамках одного занятия, осуществлять оптимальный выбор доминирующего модуля занятия в зависимости от поставленной цели. Мы считаем, что предполагаемая интегративно-дифференцированная система занятий обеспечит снятие значительных перегрузок, допускаемых на занятиях чтения и письма при раздельном обучении, так как смена видов деятельности на одном занятии предупреждает излишние перегрузки, утомляемость студентов и в то же время способствует усвоению глубоких и прочных знаний. Для реализации данной системы необходимо, с нашей точки зрения, соблюдение ряда дидактических условий:

интеграция и параллельная дифференциация синтезируемых учебных предметов, наличие каждой части содержания этих предметов на занятии;

построение модульной структуры интегративно-дифференцированного занятия;

выбор оптимального состояния модулей чтения, письма, развития речи для решения единой цели занятия;

оперирование интегративной единицей чтения;

синхронность тем учебного материала интегрируемых предметов;

выбор единого связного текста как структурообразующего компонента занятия, с помощью которого решаются задачи чтения, письма развития речи, а также задачи воспитательного характера. При этом текст должен сочетать в себе этнокультурную специфику с общечеловеческими образцами языковой культуры.

Использованная литература:

1. Волхова Е. В. Формирование когнитивных репрезентативных структур в процессе изучения школьного курса химии. Диссертация кандидата психологических наук – 19.00.01; 19.00.07. -Москва, 2002 й.
2. Лекция: Обучение чтению и письму [Электронный ресурс]. URL: <https://pandia.ru/text/81/127/60776.php>. -С. 31.
3. Нижегородцева Н. В. и Волкова Т. В. Психологический анализ смыслового чтения как специфического вида деятельности. Ярославский педагогический вестник, 2012, №2. -С. 257-262.
4. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. – 2-е изд., стер. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -125 с.
5. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2121. Педагогика и методика начального обучения. – М.: Просвещение, 1979. -431 с.
6. Статья Методика обучения грамоте. - [Электронный ресурс]. URL: <https://multiurok.ru/files/mietodika-obuchieniia-ghramotie-v-pomoshch-studentu-ili-nachinaishchiemu-uchiteliu.html>. -С. 22.
7. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А. И. Пискунова (отв. ред.) [и др.]. – Москва: Педагогика, 1974.
8. Федина Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение начального образования: учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В. Федина: Тюменский государственный университет. -М.: Издательство Ю, 2019. – 2-е изд. -13 с.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.